

Junio 2025

La movilización de las personas impulsa el riesgo de malaria en la Amazonía peruana

La Malaria es un problema permanente de salud pública en el Perú, particularmente en zonas endémicas en regiones con climas tropicales como Loreto, Amazonas, Ayacucho, Cusco, Junín, y Madre de Dios. Esta enfermedad es causada por un parásito transmitido por la picadura de mosquitos hembra del género *Anopheles* portadores de dicho parásito. Estos mosquitos se diferencian por sus alas escamadas, su color pardo y su posición de descanso empinada. Si bien la malaria es prevenible y curable, si no es atendida a tiempo puede llegar a ser fatal.

Pese a las diversas políticas y planes de salud existentes, la eliminación total de la Malaria —que implica alcanzar un mínimo de 3 años sin reportes de casos— no se ha logrado (OPS, 2019). El plan “Hacia la eliminación de la Malaria en el Perú 2022-2030” tampoco ha presentado resultados prometedores, pues en los últimos 5 años - desde que entró en vigor - ha aumentado la cantidad de casos reportados por el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (2025).

La falta de abordaje del factor movilidad humana en los planes de salud es uno de los factores que contribuye a la continua expansión de la malaria. La movilización es un factor relevante en el contagio pues genera nuevas

Sobre InnovaLab

Innovalab - Laboratorio de Innovación en Salud del Instituto de Medicina Tropical Alexander Von Humboldt de la Universidad Peruana Cayetano Heredia es un laboratorio que promueve el uso de tecnologías y datos abiertos con el propósito de disminuir las barreras de la implementación, la reproducibilidad e incrementar el impacto de las propuestas de innovación.

Entre sus líneas de investigación principales se encuentran el desarrollo de sistemas de diagnóstico y detección, desarrollo de herramientas para detección de parámetros ambientales, ciencia de datos y ‘big data’ aplicados a enfermedades tropicales, análisis geoespaciales de patrones de movilidad y epidemiología del cambio climático.

Puede encontrar más información en el siguiente enlace:

<https://www.innovalab.info/>

Número de casos por tipo de Malaria y defunciones, Perú 2020-2025

Años	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>P. vivax</i>	4216	2635	5137	5240	6125	6051
<i>P. falciparum</i>	716	625	1278	786	1514	1364
<i>P. malariae</i>	0	0	0	22	6	6
Notificados	4923	3260	6415	6048	7645	7421
Defunciones	0	1	1	0	3	2

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades 2025
 Semana epidemiológica 13.

situaciones de exposición en las que muchas veces las personas no suelen tomar precauciones (OIM, 2019; Abdalal et al., 2023; OPS, 2024). Esto puede incrementar los casos en las zonas con alta incidencia de malaria o puede reintroducir el vector en zonas donde ya se había eliminado su presencia.

Desde Innovalab se han realizado una serie de investigaciones que permiten identificar patrones de movilización y su impacto en la población con mayor exposición, con el fin de poder incluir el factor movilización —que ha sido resaltado en diversos estudios como un factor central en la persistencia de la Malaria— en los planes de salud. Para diseñar estrategias efectivas de control, es esencial comprender cómo el movimiento de las personas influye en la propagación del parásito. El documento se separa en tres secciones: descripción metodológica, resultados encontrados y recomendaciones.

¿Cómo se llevaron a cabo las investigaciones?

En “El efecto de actividades laborales fuera de la comunidad en la reciente exposición a la Malaria en la Amazonía Peruana usando la g-fórmula paramétrica”, los investigadores, con el fin de medir el impacto de diversos patrones de movilización en la reciente exposición a Malaria, realizaron un censo a la población de estudio. En este se preguntó por el historial de malaria, características sociodemográficas de la casa y características estructurales del hogar.

Además, se les cuestionó si es que realizan actividades fuera de su comunidad y se les tomó pruebas de sangre para conducir pruebas que indiquen si es que han estado expuestos al parásito de la malaria durante los dos meses anteriores. Esta información se sistematizó y con ella se entrenó una computadora para generar simulaciones de diversos patrones de movilidad desde zonas peri-urbanas y comunidades. Así, se logró identificar qué rutas aumentan la prevalencia de la Malaria y qué perfiles son los que se encuentran más expuestos a la enfermedad (Carrasco-Escobar et al. 2022a).

La investigación “Cuantificando el efecto de la movilización de población humana en el riesgo de Malaria en la Amazonía peruana” cruzó un modelado espacial con un análisis de movilidad humana para poder estimar el riesgo de malaria en diversas zonas en las que los pobladores se

movilizan. Para ello, se realizaron encuestas de movilidad y se hizo un mapeo de los casos de Malaria en la Amazonía peruana mediante encuestas y pruebas de sangre moleculares. Además, se hizo seguimiento a algunos pobladores a través de GPS (Carrasco-Escobar et al., 2022b). De este modo se buscaba encontrar una relación entre los patrones de movimientos identificados en las encuestas y con los rastreadores GPS, y los casos de Malaria identificados en las encuestas parasitológicas y las pruebas de sangre moleculares.

En “Seroepidemiología de la Malaria en zonas de muy baja transmisión en la Amazonía peruana” se utilizaron técnicas de modelamiento matemático y un análisis espacial para mapear puntos de concentración donde se encuentra una mayor exposición de acuerdo a su distancia a la capital. Para ello se recolectaron datos de movilidad laboral, flujos de transporte terrestre y fluvial, y los resultados de exámenes biológicos aplicados para evaluar la exposición a dos especies del parásito de malaria (Fernandez-Camacho et al., 2024).

¿Cómo influye la movilidad humana en el riesgo de malaria?

Los estudios recientes de Innovalab han identificado cinco dinámicas clave:

- Muchos trabajadores viajan constantemente entre zonas endémicas y no endémicas debido a actividades como la minería, la agricultura y el comercio. Este desplazamiento puede llevar el parásito a nuevas áreas donde antes no había transmisión, o reforzar la circulación en zonas ya afectadas (Fernandez-Camacho et al., 2024). Además, el contacto con hábitats naturales - que suelen ser parte de ciertos patrones de desplazamiento - donde los mosquitos transmisores son abundantes aumenta el riesgo de infección en estas poblaciones móviles.
- Las comunidades más remotas cuyos pobladores requieren periodos de movilización más largos para realizar actividades productivas o acceder a servicios de salud son aquellas que tienen más probabilidad de trasladar el parásito a otros espacios. Así se configuran zonas de alta exposición y probabilidad de contagio. (Fernandez-Camacho et al., 2024)

- Las personas que migran a regiones endémicas sin haber desarrollado inmunidad previa tienen mayor probabilidad de enfermarse gravemente si se infectan con malaria. Esto se ha evidenciado en comunidades que reciben trabajadores estacionales, desplazados por conflictos o poblaciones en expansión debido a proyectos de infraestructura. Este flujo constante de personas introduce nuevos desafíos para la vigilancia y el control de la enfermedad, ya que las estrategias convencionales no siempre alcanzan a las poblaciones móviles (Carrasco-Escobar et al., 2022a).
- Existen poblaciones cuyos patrones de movilización los vuelven más vulnerables a la Malaria y, por ello, medidas específicas de restricciones de movilización son más efectivas en ellas. El perfil encontrado es de pobladores hombres de entre treinta y sesenta años que viven en comunidades y realizan actividades productivas fuera de su comunidad (Carrasco-Escobar et al., 2022a).

- Algunas localidades funcionan como "puentes" epidemiológicos que facilitan la propagación de la malaria entre regiones con diferentes niveles de transmisión. Estudios recientes han identificado corredores de transmisión donde las infecciones no son homogéneas, sino que se ven amplificadas por la conectividad entre localidades. El análisis geoespacial ha demostrado que estas áreas actúan como nodos clave para la persistencia del

parásito, lo que resalta la necesidad de enfoques de control basados en la movilidad y no solo en la distribución geográfica estática de la enfermedad (Carrasco-Escobar et al., 2022b).

Sobre los exámenes que detectan la exposición

Estas pruebas son denominadas exámenes serológicos. Estos exámenes consisten en sacar una muestra de sangre e identificar si es que se encuentra presencia de anticuerpos. Los anticuerpos son liberados por el cuerpo en caso se identifique que ha ingresado el virus, parásito o bacteria que causa una enfermedad en específico. Así el cuerpo expulsa anticuerpos específicos cuando encuentra presencia del *P. vivax* o el *P. Falciparum*.

Con esta información se puede identificar quiénes, a pesar de que no muestran síntomas, han sido expuestos a los parásitos que originan la Malaria y pueden estar portándola. (Fernandez-Camacho et al., 2024)

¿Qué podemos hacer para reducir la malaria en contextos de alta movilidad?

A nivel individual:

- Se plantea la incorporación de “paquetes personales de protección en el desplazamiento”. Estos se han aplicado en Cambodia y Myanmar, y consisten en redes, repelente y educación en salud sobre el tema para que se tomen las medidas adecuadas al viajar tanto de día como de noche (Htike et al., 2022; Win et al., 2025)
- Un mayor acceso a la información por parte de aquellos que se desplazan por trabajo es necesario. Es importante que a nivel individual se tomen mayores precauciones al transportarse y, además, se eviten zonas de alto riesgo.
- Promover el uso de medidas de protección personal como mosquiteros impregnados con insecticida y repelentes.
- Fomentar la detección temprana y el acceso a tratamiento oportuno en viajeros frecuentes.

A nivel comunitario:

- Implementar estrategias de diagnóstico y tratamiento en zonas de alta movilidad. Así como zonas alejadas de los puestos de salud (Fernandez-Camacho et al., 2024)
- Crear sistemas de vigilancia participativa para identificar cambios en la transmisión.
- Desarrollar campañas de educación sobre la relación entre movilidad y riesgo de infección.
- Llevar a cabo campañas de eliminación de criaderos como áreas con maleza o agua empozada.
- Realizar grupos de movilización que sigan rutas preestablecidas que minimicen la exposición y permitan el cuidado mutuo.

A nivel de autoridades:

- Incorporar la movilidad humana en los modelos de predicción y respuesta a la malaria.
- Incorporar patrones espaciales en la vigilancia epidemiológica convencional (Fernández-Camacho et al., 2024).
- Incorporar los factores estacionales que condicionan el desplazamiento en la vigilancia epidemiológica y en los planes de salud (Carrasco-Escobar et al. 2022b)
- Incorporación de intervenciones en las zonas de alto grado de desplazamiento y

- nivel de contagio para identificar nuevos casos y tomar medidas preventivas (OPS, 2024)
- Mejorar la coordinación entre regiones para una respuesta integral y transfronteriza.
- Aunque el Plan Malaria Cero incluye tratamiento reactivo, las pruebas rápidas tienen problemas para identificar aquellas personas con baja carga parasitaria (Das et al., 2022). Por ello, incorporar exámenes serológicos resulta relevante para superar las limitaciones (Fernandez-Camacho et al.,

Ya que se ha evidenciado que la accesibilidad es un factor clave en la transmisión atacando un factor que puede ser crucial en la interrupción de la transmisión de la enfermedad, podemos asegurar la eliminación sostenida de la malaria en Loreto.

Referencias

- Abdala, S. et al. (2023) Livelihood activities, human mobility, and risk of malaria infection in elimination settings: a case-control study. *Malaria Journal*, 22(53).
- Carrasco-Escobar, G., Rosado, J., Nolasco, O., White, M. T., Mueller, I., Castro, M. C., ... y Benmarhnia, T. (2022a). Effect of out-of-village working activities on recent malaria exposure in the Peruvian Amazon using parametric g-formula. *Scientific Reports*, 12(1), 19144.
- Carrasco-Escobar, G., et al. (2022b). Quantifying the effect of human population mobility on malaria risk in the Peruvian Amazon. *Scientific Reports*.
- Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (2024) Número de casos de Malaria, Perú 2020-2024*. https://www.dge.gob.pe/portal/docs/y_hastavigilancia/sala/2024/SE10/malaria.pdf
- Das, A. et al. (2022). The impact of reactive case detection on malaria transmission in Zanzibar in the presence of human mobility. *Epidemics*, 41.
- Fernández-Camacho, B., Peña-Calero, B., Guillermo-Roman, M., Ruiz-Cabrejos, J., Barboza, J. L., Bartolini-Arana, L., ... y Carrasco-Escobar, G. (2024). Malaria seroepidemiology in very low transmission settings in the Peruvian Amazon. *Scientific Reports*, 14(1), 2806.
- Htike, W., et al. (2022) Reducing malaria transmission in forest-going mobile and migrant populations in Lao PDR and Cambodia: protocol for stepped-wedge cluster-randomised controlled trial. *BMC Infectious diseases*, 22(747).
- Organización Internacional de la Migración [OIM], 24 de abril de 2019, La eliminación del paludismo es posible si se toma en cuenta la cuestión de movilidad [Comunicado-Global]
- Organización Internacional de la Migración [OIM] (2019). Addressing Malaria control and elimination in migration and human movement [Ficha informativa]
- Organización Panamericana de la Salud [OPS] (2024) Nota técnica sobre malaria en contextos con población en situación de movilidad en las Américas (OPS/CDE/VT/240013).
- Organización Panamericana de la Salud [OPS] (2019) La OMS certifica a Argentina como libre de malaria. <https://www.paho.org/es/noticias/23-5-2019-oms-certifica-argentina-como-libre-malaria#:~:text=El%20camino%20de%20Argentina%20hacia%20la%20eliminaci%C3%B3n,a%20trav%C3%A9s%20de%20la%20microscop%C3%ADa%20y%20responder>
- Win, K. et al. (2025) Effectiveness of a tailored forest package of interventions, including topical repellents, in reducing malaria incidence in Myanmar. *Malaria Journal*, 24(7).